

Análise documental das teorias de aprendizagens das dissertações de Mestrado Profissional em Ensino de Física da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) de Ji-Paraná -RO

Davi Diego Almeida¹, Rosana Schwanssee Romanó²

¹ Instituto Federal de Rondônia/Departamento de física/ davi.almeida@ifro.edu.br

² FAEL - Faculdade Educacional da Lapa, e-mail rosromano@gmail.com

Resumo - Sabe-se que as Teorias de Aprendizagem constituem a base de uma pesquisa em Ensino. Os programas de pós-graduações possibilitam fatores que contribuem significativamente para a educação. Segundo o Ministério da Educação e Cultura (MEC), a pós-graduação compreendem dois segmentos: lato sensu e stricto sensu. As pós-graduações stricto sensu compreendem programas de mestrado e doutorado abertos a candidatos diplomados em cursos superiores de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino e ao edital de seleção dos alunos. Este artigo tem por objetivo quantificar essas Teorias utilizadas no Programa de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, desta feita na cidade de Ji-Paraná, Estado de Rondônia. Fez-se uma pesquisa documental com todas as dissertações defendidas no polo, que compreende o período do ano de 2013 até 2019. A pesquisa compreende os dados referentes aos tipos de Teorias de Aprendizagem utilizadas no referido programa, e através dos dados obtidos, pôde-se extrair gráficos e tabelas que indicam quais Teorias estão sendo mais utilizadas, e as que estão em desuso, como também propiciou dados comparativos em sentido cronológico, visando a configuração de tendência do Ensino em questão.

Palavras chave: Ensino, Aprendizagem, Física, Pós-graduação.

1. INTRODUÇÃO

As Teorias de Aprendizagens englobam uma variedade de autores que são pensadores em potencial e cientistas que mergulharam no conhecimento do que é e o que pensa o indivíduo, dessa maneira pode-se agregar e classificar diversas características inerentes ao ser humano que pode ser redigida e estudada por muitos anos, a ponto de se ter grande contribuições para a humanidade, principalmente no que tange às áreas de ensino, que infere uma tão elevada complexidade de se obter a razão daquilo que se aprende ou aquilo que se ensina mutuamente de maneira compartilhada e significativa.

O Ensino constitui fator de extrema relevância para o desenvolvimento da nação, e o Ensino de Física corrobora plenamente com a situação, por isso, é comumente explorada por autores teóricos. Contudo, o que importa para o Ensino são as bases essenciais que asseguram variadas maneiras frutíferas de se ensinar.

O homem é um ser capaz de aprender de várias formas, por isso não se tem um padrão imutável de ensino, no entanto vale-se destacar grandes exemplos de práticas de pesquisa e ensino adotadas por grandes autores que agregam

o aprendizado.

Efetuamos, através de uma pesquisa documental, um levantamento dos dados estatísticos relevantes e inerentes ao perfil apresentados pelas dissertações de mestrado em ensino de física, e apontamos as teorias utilizadas nessas dissertações. Do mesmo modo, elencamos os fatores relevantes positivos (ou não) para o ensino de física, bem como elencamos considerações favoráveis às dissertações.

Desta forma, esta pesquisa proporcionou uma exposição das teorias de aprendizagem que se destacaram no programa de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF), da cidade de Ji-Paraná (Rondônia) e elencamos possíveis causas e consequências das escolhas dessas teorias. Para tal feito, na segunda seção trabalhamos sobre as teorias da aprendizagem; na terceira, formação de professores; na quarta seção, programas de pós-graduação; na quinta, discutimos sobre o mestrado nacional profissional em ensino de física; na sexta seção, material e métodos; na sétima seção, mostramos os resultados e discussão e, na oitava seção, fizemos as considerações.

Para Moreira (1999, p.68) ao depararmos com a abordagem das Teorias de Aprendizagem podemos caracterizar a aprendizagem como a que se refere à mudança de comportamento, com o estado de mudança (a qual essa mudança é persistente) do indivíduo, e isso tem-se concretizado o fenômeno de mudança comportamental, visto que, tal modificação fica classificada como persistente.

A modificação implica mudança comportamental do indivíduo com o ambiente e a “teoria de processamento da informação” explicam os fenômenos da aprendizagem.

A aprendizagem significativa, engloba uma variedade de fatores as quais estão relacionadas com a motivação do aprendiz ativadas pela sua expectativa por uma recompensa vindoura, amparados pela apreensão, atenção e percepção seletiva, estimulando o estudante, conforme as palavras de Moreira (1999, p. 68).

Obviamente, para que a aprendizagem possa ocorrer, o estudante deve estar motivado. Essa motivação pode ser estabelecida com o desenvolvimento do aluno, de um processo denominado expectativa, que é uma antecipação da “recompensa” que ele obterá quando atingir algum objetivo. O estabelecimento da motivação é uma fase preparatória para um ato de aprendizagem. A próxima fase é a apreensão e os processos aí envolvidos são atenção e percepção seletiva. O estudante deve prestar atenção às partes da estimulação total relevantes ao objetivo de aprendizagem, a fim de percebê-las seletivamente e apreendê-las. (Moreira, 1999, p. 68).

A formação continuada do professor constitui fator de

alta relevância pois desperta no educador, valiosas primícias, e portanto deve ser suficientemente plena para tratar os problemas científicos.

Para Freire (1996), a nossa capacidade de aprender, de que decorre a de ensinar, sugere ou, mais do que isso, implica a nossa habilidade de apreender a essência do objeto aprendido. Não é, portanto, através da memorização mecânica do perfil do objeto, que se aprende, se fosse assim, o aprendiz funcionaria muito mais como paciente da transferência do objeto ou do conteúdo do que como sujeito crítico, no entanto, o conhecimento do objeto do discente deve ter ativa participação na construção de seu conhecimento. O docente deve atentar ao fato de que, para contribuir com a carga de conhecimento adquirido pelo aluno, o professor deve atuar como auxiliar na aprendizagem, a qual, segundo Moreira é uma construção humana que interpreta a área de conhecimento.

Uma teoria de aprendizagem é, então, uma construção humana para interpretar sistematicamente a área de conhecimento que chamamos aprendizagem. Representa o ponto de vista de um autor/pesquisador sobre como interpretar o tema aprendizagem, quais as variáveis independentes, dependentes e intervenientes. Tenta explicar o que é aprendizagem e porque funciona como funciona. (Moreira, 1999, p.68).

Para que se ensine com qualidade, é necessário que os docentes tenham adequada formação, de modo a garantir aos alunos uma formação também adequada para que estes busquem competitivamente a formação média e superior. Segundo Ostermann (2011, p.34), o conceito central da teoria de Ausubel é o de aprendizagem significativa, sendo esta, um processo da estrutura cognitiva do aprendiz.

O conceito central da teoria de Ausubel é o de aprendizagem significativa, um processo através do qual uma nova informação se relaciona de maneira não arbitrária e substantiva a um aspecto relevante da estrutura cognitiva do indivíduo. Nesse processo a nova informação interage com uma estrutura de conhecimento específica, a qual Ausubel chama de “subsunçor”, existente na estrutura cognitiva de quem aprende. O “subsunçor” é um conceito, uma ideia, uma proposição já existente na estrutura cognitiva, capaz de servir de “ancoradouro” a uma nova informação de modo que ela adquira, assim, significado para o indivíduo: a aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação “ancora-se” em conceitos relevantes pré-existent na estrutura cognitiva. Segundo Ausubel, este tipo de aprendizagem é, por excelência, o mecanismo humano para adquirir e reter a vasta quantidade de informações de um corpo de conhecimentos. Ausubel destaca o processo de aprendizagem significativa como o mais importante na aprendizagem escolar. (Ostermann, 2011, p.34)

Para a autora, Ausubel vê o armazenamento de informações na mente humana como sendo altamente organizado, formando uma espécie de hierarquia conceitual na qual elementos mais específicos de conhecimento são ligados a conceitos, ideias, proposições mais gerais e inclusivos.

Na concepção da pesquisadora, em contraposição à aprendizagem significativa, a teoria de Ausubel define aprendizagem mecânica na qual a nova informação é armazenada de maneira arbitrária e literal. E prossegue afirmando que a referida teoria não tem papel interacionista com aquela já existente na estrutura cognitiva e pouco ou nada contribuindo para sua elaboração e diferenciação. Exemplificando o ensino de Física, o professor teria

algumas tarefas fundamentais, como determinar a estrutura conceitual e proposicional de matéria de ensino, organizando os conceitos e princípios hierarquicamente, como também identificar quais os subsunçores relevantes à aprendizagem do conteúdo a ser ensinado, que o aluno deveria ter na sua estrutura cognitiva para poder aprender significativamente. (Ostermann, 2011).

A literatura da autora ainda destaca que, uma outra etapa importante seria determinar dentre os subsunçores relevantes, os quais, como já foi afirmado neste artigo, são conhecimentos prévios do aprendiz, e que estão disponíveis na estrutura cognitiva do aluno. Tais mecanismos levam em conta princípios que facilitem a assimilação da estrutura da matéria de ensino por parte do aluno e organização de suas próprias estruturas cognitivas nessa área de conhecimentos, através da aquisição de significados claros, estáveis e transferíveis.

1.1. A Formação de Professores

A profissão docente no Brasil requer aperfeiçoamentos contínuos para atender a demanda da sociedade, seja por meio de cursos de extensão, pós-graduações a título de especialização, mestrados e doutorados. A excelência do ensino necessita vorazmente de docentes capacitados. Diante disso, todo o sistema educacional de nosso país carece de programas que ofereçam cursos de formação continuada em diversas áreas de ensino.

A educação superior deve estar pautada na qualidade do ensino, oferecendo recursos suficientemente satisfatórios para que se traduza em um bom profissional e a formação continuada dos professores requer urgência e qualidade.

1.2. Os Programas de Pós – Graduação

Os programas de pós-graduações, segundo o Ministério da Educação e Cultura (MEC) compreendem dois segmentos: lato sensu e stricto sensu. Tais programas são voltados essencialmente para graduados que pretendem desenvolver plenamente seus estudos, com base em pesquisas que favorece tanto o pesquisador como os que se utilizam da pesquisa.

Segundo o MEC, os cursos de especialização em nível de pós-graduação lato sensu presenciais (nos quais se incluem os cursos designados como MBA – Master Business Administration), são oferecidos por instituições de ensino superior. Tais cursos independem de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento, no entanto, devem atender ao disposto na Resolução CNE/CES (Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior), nº 1, de 8 de junho de 2007, que estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização.

A pós-graduação stricto sensu constitui-se um sistema de ensino em âmbito mundial que tem grande relevância e aceitação na comunidade científica e no mercado de trabalho. No Brasil, iniciou-se em 1965, “onde a pós-graduação stricto sensu foi definida como o ciclo de cursos sistematicamente organizados que dão segmento aos estudos do Ensino Superior” (SANTOS 2015, p.141.) Segundo o MEC, as pós-graduações stricto sensu

compreendem programas de mestrado e doutorado.

As pós-graduações *stricto sensu* compreendem programas de mestrado e doutorado abertos a candidatos diplomados em cursos superiores de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino e ao edital de seleção dos alunos (art. 44, III, Lei nº 9.394/1996.). Ao final do curso o aluno obterá diploma. Os cursos de pós-graduação *stricto sensu* são sujeitos às exigências de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento previstas na legislação. (BRASIL, Resolução CNE/CES nº 1/2001, alterada pela Resolução CNE/CES nº 24/2002.).

Neste estudo, onde será abordado o programa de mestrado em ensino de física, estaremos utilizando sempre o termo “pós-graduação” para se referir unicamente à pós-graduação *stricto sensu*. Os programas de mestrado tem como órgão de amparo a CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – que também oferece bolsa de estudo para programas de mestrado, doutorado e pós-doutorado.

1.3. O Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF)

De acordo com a Sociedade Brasileira de Física (SBF), o Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF) é um programa nacional de pós-graduação de caráter profissional, com ênfase no ensino de física para professores de ensino fundamental e médio. Ainda de acordo com a SBF, as linhas de pesquisas para quem adentra à esse programa são voltadas ao ensino de física nos ensinos fundamental e médio em todo o país. As linhas de pesquisa e desenvolvimento do MNPEF-SBF estão organizadas em três importantes vertentes, cuja finalidade é classificar as dissertações ou materiais instrucionais produzidos pelos alunos que aspiram o título de mestre. O programa é distribuído em todas as regiões do país através de polos de ensino.

As linhas de pesquisas e desenvolvimento que abrangem o MNPEF são voltadas para a área de ensino e tem como um de seus requisitos o desenvolvimento de produtos pedagógicos que possam auxiliar o professor em suas atividades de ensino de Ciências e Física. A tabela 1 explana as linhas de pesquisa.

O MNPEF conta com 63 polos espalhados pelo território nacional. Na Universidade Federal de Rondônia (UNIR), campus de Ji-Paraná, que, juntamente com os demais polos nacionais, iniciou-se no ano de 2013, tem-se o polo 05 (cinco).

Configura-se um programa nacional de pós-graduação *stricto sensu* de caráter profissionalizante. Sendo organizado pela SBF e voltado a professores que atuam no ensino médio e fundamental, o programa possui como ênfase, o aprofundamento em aspectos conceituais e metodológicos de física voltados ao ensino.

Tal programa tem por objetivo capacitar em nível de mestrado vários professores da Educação Básica, no que tange ao domínio de conteúdos de Física e de técnicas metodológicas de ensino para aplicação em sala de aula. Sendo aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), fundação do Ministério

da Educação (MEC), o curso é direcionado para professores de física do Ensino Médio ou Superior ou de Ciências do Ensino Fundamental.

Visando uma pesquisa documental, a referida instituição oferece os meios plausíveis para execução deste trabalho, visto que, a mesma dispõe de uma biblioteca com as dissertações defendidas por alunos do programa, bem como conta com acervo digital em sítios eletrônicos.

Tabela 01: As linhas de pesquisa e desenvolvimento do MNPEF-SBF.

Vertentes	Área de concentração	Características
1. Física no Ensino Fundamental	Física na Educação Básica	Desenvolvimento de produtos e formas de abordagem visando conteúdos de Física adequados a estudantes do Ensino Fundamental, de forma integrada com outras disciplinas.
2. Física no Ensino Médio	Física na Educação Básica	Atualização do currículo de Física para o Ensino Médio de modo a contemplar resultados e teorias da Física Contemporânea visando uma compreensão adequada das mudanças que esses conhecimentos provocaram e irão provocar na vida dos cidadãos.
3. Processos de Ensino e Aprendizagem e Tecnologias de Informação e Comunicação no Ensino de Física	Formação de professores de Física em nível de mestrado	Desenvolvimento de produtos e processos de ensino e aprendizagem que utilizem tecnologias de informação e comunicação tais como aplicativos para computadores, mídia para tablets, plataforma para simulações e modelagem computacionais, aquisição automática de dados, celulares e redes sociais

Fonte: SBF-MNPE.

2. METODOLOGIAS UTILIZADAS

A cidade de Ji-Paraná está localizada no Estado de Rondônia, na Região Norte do Brasil. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tem uma população de 131560 habitantes. É o segundo município mais populoso do estado e o décimo sexto mais populoso da Região Norte. Para compreendermos a real situação das teorias de aprendizagem utilizadas nas dissertações de mestrado profissional em ensino de física da UNIR de Ji-Paraná, foi elaborada uma pesquisa documental.

De um universo total de trinta e nove dissertações de mestrado, a amostragem desta pesquisa mostrou-se representativa, pois compreendeu trinta e duas dissertações, o que corresponde à oitenta e dois por cento da totalidade de trabalhos defendidos desde 2013 até 2019 e é composta de dados quantitativos, com análise das Teorias de Aprendizagem de cada dissertação. No caso das dissertações que apresentam mais de uma Teoria, considerou-se a Teoria principal.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O instrumento de coleta de dados aplicado possibilitou uma amostra representativa do universo das dissertações de mestrado profissional em ensino de física da referida cidade. Do total de trinta e duas dissertações defendidas desde o início do curso, a maioria delas foram defendidas no ano de 2019 (figura 1).

Dissertações defendidas no MNPEF/Pólo 05

Fig. 1. Dissertações defendidas no MNPEF/Pólo 05.

O ano de 2015 compreende as primeiras dissertações defendidas na UNIR no campus de Ji-Paraná, visto que o programa de mestrado no referido polo começou em 2013; as demais pesquisas foram propagadas nos anos seguintes até 2019, com alternâncias quantitativas, visto que o quadro anual de vagas é variável.

Teorias de Aprendizagem utilizadas no MNPEF/Pólo 05

Fig. 2. Teorias de Aprendizagem utilizadas no MNPEF/Polo 05.

As Teorias de Aprendizagem constituíram-se a base para uma dissertação em ensino, e dentre as teorias mais citadas, a teoria cognitiva do psicólogo estadunidense David Ausubel (figura 2 e 3) tem ampla preferência pelos mestrandos, visto que engloba conceitos de aprendizagem significativa.

Teorias de Aprendizagem mais utilizadas no MNPEF do pólo 05 no ano de 2015.

Fig. 3. Teorias de Aprendizagem mais utilizadas no MNPEF/Polo 05 em 2015.

A figura 3 mostra a prevalência da teoria de ausubel, visto que se trata de um programa de mestrado em ensino, é condizente a ideia de trabalhar com o conhecimento prévio do aluno para a construção do conhecimento, e basear-se em uma teoria sólida e plena enfatiza a necessidade da construção do conhecimento de forma mútua e significativa.

Teorias de Aprendizagem mais utilizadas no MNPEF do pólo 05 no ano de 2016.

Fig. 4. Teorias de Aprendizagem mais utilizadas no MNPEF/Pólo 05 em 2016.

O ano de 2016 também foi marcado pela prevalência de David Ausubel (figura 4), o qual ressalta em sua Teoria os pontos de ancoragem, (como um barco que ancora no cais) e permite ao indivíduo atribuir um significado.

Teorias de Aprendizagem mais utilizadas no MNPEF do pólo 05 no ano de 2017.

Fig. 5. Teorias de Aprendizagem mais utilizadas no MNPEF/Polo 05 em 2017.

Com destaque em 2017 (figura 5), a aprendizagem significativa solidifica a tendência de embasamento teórico pra o MNPEF do referido polo, para a construção de novas pesquisas em ensino de física que possam corroborar com docentes da área.

Teorias de Aprendizagem mais utilizadas no MNPEF do pólo 05 no ano de 2018.

Fig. 6. Teorias de Aprendizagem mais utilizadas no MNPEF/Polo 05 em 2018.

Em 2018 (figura 6), a ampla vantagem de percentual recaiu novamente para Ausubel, o qual destaca os organizadores prévios, que são pontos de ancoragem para novas aprendizagens para novos subsunçores que levam à novas descobertas. Ao passo que as teorias e aprendizagens, englobaram uma variedade de autores, faz-se necessário a escolha de uma teoria principal. A pesquisa científica possuiu métodos de significativa precisão, e as dissertações apresentadas neste artigo externam as características dos docentes e pesquisadores do ensino de física do mestrado nacional no polo 05 nos anos de 2015 a 2017.

Dentre as teorias de aprendizagem mais utilizadas, destaca-se a teoria cognitiva do psicólogo estadunidense David Ausubel; seguido pela aprendizagem humanista do brasileiro Paulo Freire, a teoria do constructo pessoal do norte-americano George Kelly, a teoria cognitivista do suíço Jean Piaget e a teoria socioconstrutivista do bielorrusso Lev Vygotsky.

Os resultados da pesquisa revelam destaque para a teoria de David Ausubel, visto que, em todos os anos pesquisados, que também compreendem o período do próprio programa do referido polo, essa teoria tem-se mostrado a mais utilizada.

A escolha das teorias de aprendizagem para as dissertações em ensino de física, em sua maioria, é também influenciada pela condição de se utilizar de práticas didáticas experimentais de física, as quais demandam, em seu embasamento teórico e revisão literária, conceitos firmados em aprendizagem significativa.

A pesquisa consegue externar os dados referentes aos tipos de teorias de aprendizagem utilizadas no referido programa de pós-graduação em ensino de física e os dados obtidos indicam que a base das dissertações defendidas é baseada em aprendizagens significativas que vislumbram um construtivismo harmônico entre docente e aprendiz, visto que, em toda a extensão cronológica do referido curso, esse tipo de teoria vem sendo utilizada em caráter amplamente conceitual, tornando a teoria de aprendizagem construtivista, referencial teórico técnico e essencial para o ensino de física.

A teoria destacada nestes resultados implica que a aprendizagem significativa é um processo no qual o indivíduo relaciona uma nova informação de forma não arbitrária e substantiva com aspectos relevantes (conhecimentos prévios) presentes em sua estrutura cognitiva. O ano de 2019 confirma a tradição dos anos anteriores em que se tem uma ampla estrutura de pesquisas em ensino de física baseadas principalmente na teoria de David Ausubel, indicando uma continuidade dessa escolha, visto que o mestrado em ensino de física se respalda em sua essência, na capacidade de transmitir os conhecimentos científicos de maneira categórica e construtiva.

A variedade das teorias de aprendizagens possibilita a escolha de uma teoria que se configura mais harmonicamente com o objeto de estudo, cabendo ao pesquisador, o papel de classificar e elencar o princípio mais adequado para a linha de pesquisa em questão, levando em conta as características e relevâncias das teorias de aprendizagem para a pesquisa.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa forneceu dados relevantes e significativos a respeito do programa de Mestrado Profissional em Ensino de Física da cidade de Ji-Paraná, no Estado de Rondônia, sendo útil para delinear as Teorias de Aprendizagem que amparam linhas de pesquisas em Ensino de Física.

A amostra da pesquisa constitui um significativo conjunto de elementos que proporcionam alto grau de confiabilidade da pesquisa, visto que, este trabalho conseguiu atingir a totalidade de documentos compreendida no período previsto nesta pesquisa.

O instrumento de coleta de dados foi relevante por se enquadrar nos critérios das abordagens da pesquisa, visto que se pôde colher um satisfatório número de informações, com alta confiabilidade dos dados e de maneira unânime.

A aplicação da pesquisa se revelou amplamente satisfatória, visto que a amostra compreendeu a totalidade de instrumentos de coleta de dados. A visitação in loco da biblioteca setorial do campus da UNIR de Ji-Paraná forneceu o maior número possível de dissertações pesquisadas, sendo o restante ofertado em arquivos digitais pela mesma instituição.

Os dados pesquisados através da pesquisa documental configuram o perfil (até o momento) das utilizações das Teorias de Aprendizagem no referido programa de mestrado, no entanto não atingem em completo todas as problemáticas e situações da vida profissional do mestrando; todavia, são dados criteriosamente selecionados que traçam o perfil dos professores de Ciências e Física, em questões críticas e relevantes, voltadas ao Ensino Básico.

Ao passo que se obtém os dados relativos à cidade em que se realizou a pesquisa, tem-se uma relação direta com a mesma classe em esfera estadual, regional e nacional, visto que o MNPEF abrange a escala nacional, com diferentes regiões e estados, mas que, essencialmente, tem as pesquisas relacionadas ao ensino.

O comparativo cronológico e qualitativo revelaram as teorias de aprendizagem mais utilizadas no ensino de física, bem como as que estão em desuso e as que permanentemente se mostram referenciais em potencial, visto que a tendência do ensino se constitui uma obra em constante aperfeiçoamento.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Mestrado Profissional em Ensino de Física Polo-05, por disponibilizar as informações necessárias para realização desse trabalho.

REFERÊNCIAS

- [1] BRASIL. Resolução Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. CNE/CES 1/2007. Diário Oficial da União, Brasília, 8 de junho de 2007, Seção 1, pág. 9. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/>. Acesso em 15 jul. 2019, 07:29:00.
- [2] CORREA, Sonia Maria Barros Barbosa. Probabilidade e estatística. 2ª ed., Belo Horizonte: PUC Minas Virtual, 2003, p. 116.
- [3] CRESPO, Antônio. Estatística Fácil. 17a ed. São Paulo: Saraiva 2002.(172 p.)
- [4] FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
- [5] IBGE. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/ro/ji-parana/panorama>. Acesso em 11 jul. 2017, 22:00:00.
- [6] LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003. (293 p.)

- [7] MEDEIROS, Carlos Augusto de. Estatística aplicada à educação. Brasília : Universidade de Brasília, 2007. 130 p.
- [8] MNPEF. As linhas de pesquisa e desenvolvimento do MNPEF-SBF. Disponível em <http://www1.fisica.org.br/mnpef/> (SBF-MNPEF)> Acesso em 19 jul. 2019, 11:06:30.
- [9] MOREIRA, M. A. Teorias de Aprendizagem. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 1999.
- [10] OSTERMANN, Fernanda. Teorias de Aprendizagem. UFRGS. Porto Alegre: Evangraf; 58 p. 2011.
- [11] SANTOS, Anelise Schaurich dos; PERRONE, Cláudia Maria; DIAS, Ana Cristina Garcia. Adaptação à pós-graduação stricto sensu: uma revisão sistemática de literatura. Psico-USF, Itatiba , v. 20, n. 1, p. 141-152. 2015 .

RAEF